

PAUL HERTZ Y LOS ORIGENES DE LA TEORIA DE LA DEMOSTRACION* **

Javier Legris***

RESUMEN

El matemático y físico Paul Hertz escribió durante la década de 1920 una serie de trabajos que influyeron en el desarrollo de la teoría de la demostración y, en particular, la obra de Gentzen. Este trabajo se propone examinar en detalle la teoría lógica de Hertz ubicándola en el contexto del programa metamatemático de Hilbert. Se describe su búsqueda de sistemas independientes mínimos y se analizan sus conceptos de *Satzsystem* y de demostración normal. Entonces, se traza también el camino que va de las proposiciones de Hertz a los secuentes de Gentzen y, finalmente, se toma en consideración la filosofía de la lógica subyacente a las ideas de Hertz, la cual consiste en reducir las constantes lógicas a ciertas reglas de deducción, y se la compara con el enfoque “estructural” debido a Gentzen. **Palabras clave:** Teoría de la Demostración; Historia de la Lógica Moderna; Filosofía de la Lógica; Programa de Hilbert.

PAUL HERTZ AND THE ORIGINS OF PROOF THEORY

The mathematician and physicist Paul Hertz wrote during the 1920s a series of papers that influenced the development of proof theory and, particularly, Gentzen's work. This paper aims to examine in detail Hertz's logical theory placing it in the context of Hilbert's metamathematical program. His search for minimal independent systems is described, and his notions of *Satzsystems* and normal proof are analyzed. Then, the way from Hertz's propositions to Gentzen's sequents is also traced and, finally, the philosophy of logic underlying Hertz's ideas, consisting of a reduction of logical constants to certain deduction rules, is also taken into account and compared with the “structural” approach due to Gentzen. **Key Words:** Proof Theory; History of Modern Logic; Philosophy of Logic; Hilbert's Program.

* Este artículo foi originalmente publicado no v. 3, n. 6 desta revista. Está sendo republicado neste número por problemas ocorridos na publicação anterior quanto à conversão de alguns símbolos, por ocasião de sua impressão gráfica. Pela inconveniência causada, pedimos desculpas. (N.E.)

** La realización de este trabajo ha sido parcialmente subvencionada por el subsidio EC-001/J de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco los comentarios hechos por Wagner Sanz a una versión anterior del trabajo.

*** Universidad de Buenos Aires - Conicet. E-mail: jlegris@mail.retina.ar

INTRODUCCION: HERTZ Y EL PROGRAMA DE HILBERT

La teoría de la demostración nació en la década de 1920 en el contexto del programa concebido por David Hilbert para la fundamentación de la matemática. En su trabajo "Pensamiento axiomático" de 1917, Hilbert ya se refería a la necesidad de hacer de la demostración matemática objeto de un estudio científico (véase Hilbert 1918), estudio al que más tarde le dio el nombre de "teoría de la demostración" (*Beweistheorie* en alemán, véase Hilbert, 1922, p. 169). Esta teoría de la demostración debía proporcionar las herramientas fundamentales para poder establecer la consistencia de teorías matemáticas mediante procedimientos aceptables desde el "punto de vista finito", tales como el empleo de inducción completa de la manera más sencilla posible sobre el procedo de derivación de teoremas, y también para poder determinar otras propiedades formales como la decidibilidad. La relación de deducción era reconstruida como una relación puramente sintáctica entre fórmulas de un sistema de un sistema axiomático formal, la relación de *derivabilidad formal*, de modo que los procesos de obtención de teoremas a partir de axiomas podían controlarse totalmente.

En diversos trabajos de este período, Hilbert - con la colaboración de Paul Bernays - fue presentando sucesivamente diferentes sistemas axiomáticos para lo que hoy se llama lógica de primer orden, cada uno con un conjunto diferente de axiomas (véase, por ejemplo, Hilbert, 1923 y 1927). Estos conjuntos de axiomas servían además para caracterizar las constantes lógicas. Obviamente, la diferencia en el conjunto de axiomas traía como consecuencias diferencias en las demostraciones de los teoremas que se construían en cada caso. Sin embargo, la estructura de las demostraciones no era directamente objeto de análisis ni se investigaban sus propiedades. Según el enfoque axiomático de Hilbert, el proceso de demostración se reducía simplemente a aplicar reglas de inferencias a los axiomas para obtener teoremas.

Fue el físico y matemático Paul Hertz (1881-1940), colega de Hilbert en Göttingen, quien se interesó en esa misma época por la estructura de las demostraciones y formuló una teoría más general acerca de los conceptos de demostración y derivabilidad. Esta teoría fue adoptada posteriormente por Gerhard Gentzen, a partir de la cual desarrolló sus sistemas de secuentes, y también fue un antecedente del concepto de consecuencia lógica formulado en la década de 1930 por Alfred Tarski. Bernays manifestó un gran interés por las ideas de Hertz y las vinculó con sus investigaciones en fundamentación y filosofía de la lógica. Gentzen dedicó su primer artículo a solucionar un problema planteado por Hertz (Gentzen, 1932). En los *Grundlagen* de Hilbert y Bernays Hertz era mencionado en relación con la lógica positiva (véase Hilbert & Bernays, 1934, p. 69, nota 1). Tres décadas más tarde Bernays, en un artículo sobre el cálculo de secuentes, señaló que en las teorías de Hertz se encontraba "un campo de investigación aún no agotado para la axiomática y la lógica" (Bernays, 1965, p. 5 n.5).

Todo el que quiera conocer de primera mano los aportes de Hertz deberá desentpolvar viejos volúmenes de revistas de matemática y filosofía en lengua alemana, pues no hay, al día de hoy, ninguna edición de sus obras completas ni -hasta donde yo sé

al menos- estudios sobre ella (exceptuando el breve trabajo del italiano Vittorio Michele Abrusci, Abrusci 1983). Las contribuciones más importantes e influyentes de Hertz fueron publicadas durante la década de 1920 en la revista *Mathematische Annalen*.

Estas contribuciones deben entenderse en el momento histórico de su formulación, cuando los dominios de la lógica y la teoría de conjuntos no estaban claramente delimitados, y en las argumentaciones los aspectos lógicos y los metalógicos no solían distinguirse. Especialmente, en relación con Hertz, debe tenerse en cuenta, de un lado, las discusiones sobre la naturaleza de la implicación lógica (las “paradojas de la implicación material”, por ejemplo), y, de otro lado, los problemas que estaban dando forma a la teoría de la demostración.

Paul Hertz había estudiado física y matemática. Se doctoró en Göttingen en 1904 y enseñó en Heidelberg hasta 1912 y a continuación en Göttingen hasta 1933, cuando debió dejar su cargo a causa del advenimiento del nazismo. Hertz fue uno de los fundadores de la mecánica estadística y la termodinámica, acerca de cuya fundamentación discutió con Albert Einstein en la segunda década del siglo. Así, fueron sus logros en física los que le dieron un lugar preeminente entre los científicos de la época. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Hertz publicó junto con Moritz Schlick una selección de los trabajos de Hermann von Helmholtz sobre teoría del conocimiento. Con esta publicación queda de manifiesto un primer interés de Hertz en problemas filosóficos y epistemológicos (Helmholtz, 1921). Fue aparentemente este interés epistemológico lo que condujo a Hertz a ocuparse de problemas relativos a la metodología de los sistemas formales, a los que se dedicó intensivamente durante la década de 1920. También siguió trabajando en temas de teoría del conocimiento y continuó en contacto con Schlick y su grupo, convirtiéndose en el “delegado”, por así decirlo, o representante del Círculo de Viena en Göttingen. Durante la década de 1930, trabajó sobre filosofía de la lógica, primero en Göttingen, luego en Génova, Praga y finalmente en Filadelfia (Estados Unidos), donde falleció en 1940.

1. EL ANALISIS DEL “CONCEPTO DE AXIOMA EN GENERAL”

Como se acaba de mencionar fue el estudio de los trabajos epistemológicos de Helmholtz lo que habría conducido a Hertz a ocuparse de la relación de inferencia lógica. Helmholtz ya discutía el problema de la axiomática y hacía referencias a lo que luego sería tratado como el problema de la independencia de los axiomas en un sistema (véase la nota 3 en Hertz, 1929a, p. 458). Siendo profesor en Göttingen, Hertz estaba regularmente en contacto con Hilbert a raíz de los intereses comunes en física teórica, y seguramente estaba al tanto de su programa metamatemático para la fundamentación de la matemática. Hilbert había señalado en “Pensamiento axiomático” el *desideratum* de que los sistemas axiomáticos tuvieran un conjunto independiente de axiomas, es decir, que ninguno de sus axiomas pudiera demostrarse a partir de los demás. Motivado por este objetivo, el punto de partida de las investigaciones de Hertz consistió en encontrar

métodos que permitiera reducir diferentes sistemas axiomáticos (respecto de un dominio determinado) a un único sistema independiente.

Fue en vinculación con esta exigencia que Hertz comenzó a analizar propiedades de los sistemas axiomáticos (como el mismo decía propiedades “del concepto de axioma en general”, Hertz, 1929, p. 457) y quería ofrecer una concepción que abarque tanto la presentación axiomática de sistemas deductivos como la presentación clásica de los sistemas lógicos como sistemas de reglas de inferencia. En particular, se ocupó de la estructura de las demostraciones que se dan en estos, buscando establecer sistemas de deducción irreducibles e independientes, que poseyeran un conjunto mínimo de axiomas y a la vez que contuvieran demostraciones mínimas e irreducibles. La conjunción de ambos objetivos presenta dificultades. En efecto, Hertz señalaba en su artículo de 1923 que la cantidad de axiomas puede reducirse mediante la introducción de elementos *ideales* (términos o fórmulas, según el caso), que se caracterizan por permitir la conexión entre elementos “reales”, simplificando el sistema (véase Hertz, 1923, p. 249). Vale la pena hacer notar la analogía con la distinción hilbertiana entre matemática real y matemática ideal.

Hertz mismo daba un ejemplo que puede adaptarse del siguiente modo. Supóngase un dominio integrado por los objetos a, b, c, d y e y una relación diádica transitiva R, a partir de los cuales se tienen los siguientes seis axiomas: Rad, Rae, Rbd, Rbe, Rcd, Rce. Mediante la introducción de un “elemento ideal” i el sistema puede reducirse a cinco axiomas del siguiente modo: Rai, Rbi, Rci, Rid, Rie, obteniéndose como teoremas las fórmulas originarias en virtud de la transitividad de R. Sin embargo, la introducción de estos elementos ideales lleva a extender la longitud de las derivaciones (véase Hertz, 1923, p. 248).

2. LOS “SISTEMAS DE PROPOSICIONES”

Las investigaciones de Hertz dieron origen a su concepto de *Satzsystem* [sistema de proposiciones], desarrollado en una serie de artículos publicados a lo largo de la década de 1920 y que constituyen su contribución más importante a la lógica matemática. Hertz discutió estos problemas en el Instituto de Matemática de Göttingen, en especial con Paul Bernays, quien desde 1928 hasta 1933 se desempeñó como profesor extraordinario allí.

Su primer trabajo sobre los “sistemas de proposiciones” fue completado en 1921 (Hertz, 1923), al cual le siguieron otros. El último, escrito en 1928, es posiblemente el más abarcativo y presenta la teoría en su desarrollo final (Hertz, 1929a).

Una “proposición” respecto de un “dominio básico” de elementos G es, en este peculiar sentido de Hertz, una expresión de las formas

$$(1) a \rightarrow b,$$

$$(2) a_1, a_2, \dots, a_n \rightarrow b,$$

donde a_1, a_2, \dots, a_n son llamados conjuntamente el *antecedente* de la proposición y b el *sucedente* de la misma (Hertz, 1928, p. 273). Las proposiciones de la forma (1) reciben el nombre de proposiciones *lineales* (*linear*), es decir son aquellas que tienen un único elementos como antecedente (v. Hertz, 1929a, p. 480). Hertz admite diferentes interpretaciones posibles de lo que sea una proposición. El “dominio básico” puede entenderse como un conjunto de “eventos” (*Ereignisse*) en un sentido abstracto. Los eventos del antecedente a_1, a_2, \dots, a_n condicionan el evento b . (Hertz, 1929a, p. 459). Pero también los elementos del dominio pueden entenderse como predicados, y entonces una proposición de la forma (2) afirma que si los predicados a_1, a_2, \dots, a_n corresponden a algún objeto, entonces b también corresponderá a ese objeto (Hertz, 1928, p. 273). En su primer trabajo, considera a las proposiciones como “implicaciones en el sentido de Russell” (Hertz, 1923, p. 247). Desde un punto de vista formal, las proposiciones pueden entenderse como pares ordenadas de antecedente y sucedente, y también en términos de conjuntos del modo siguiente: Una proposición de la forma (2) es el conjunto de aquellos conjuntos en los cuales, si contienen los elementos a_1, a_2, \dots, a_n , también contienen al elemento b , de modo que a_1, a_2, \dots, a_n, b deben verse más bien como variables (Hertz, 1929b, p. 187 y s.).

A pesar de estas múltiples interpretaciones, el significado de las proposiciones no queda del todo claro. Por ejemplo, la flecha podría entenderse como una constante lógica o como una relación entre eventos o predicados (el desarrollo ulterior, no obstante, lleva a preferir la segunda lectura). Además, Hertz distinguía entre proposiciones con variables libres de individuo (a las que llama *Makrosätze*) y proposiciones que resultan de reemplazar las variables libres por constantes (*Mikrosätze*) (Hertz, 1929a., p. 459), de modo que toma en consideración la lógica de predicados. En las *Makrosätze*, las variables se suponen cuantificadas universalmente. (No pueden dejar de observarse las semejanzas existentes entre las macroproposiciones de Hertz y las cláusulas del lenguaje Prolog.)

Ciertos conjuntos de proposiciones forman *sistemas de proposiciones* (*Satzsysteme*). En particular, Hertz se interesaba por lo que lo que llamó sistemas *cerrados* de proposiciones (*abgeschlossene Satzsysteme*; este concepto fue adoptado posteriormente por Tarski), los cuales contienen toda conclusión de la aplicación de reglas de inferencia (véase Hertz, 1923, p. 250 y 1929a, p. 465). Es decir, estos sistemas cerrados quedan caracterizados por reglas de inferencia, las que permiten generar los elementos que pertenecen a él (sería lo que hoy se llama un sistema “cerrado para la consecuencia lógica”).

3. SISTEMAS MINIMOS DE DEDUCCION

Ahora bien, Hertz encuentra un conjunto de reglas que considera como el mínimo conjunto para obtener un sistema cerrado de proposiciones. Este conjunto está integrado por dos reglas, las que él toma de la tradición de la lógica deductiva. En primer lugar se encuentra la regla que él denomina, siguiendo un uso generalizado de la época, *silogismo*

[*Syllogismus*], y que es una generalización de la transitividad de la relación representada por \rightarrow , cuya forma general es la siguiente (véase 1929a, p. 462, donde la forma está presentada de manera algo diferente):

$$\begin{array}{l}
 a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n} \rightarrow b_1 \\
 a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n} \rightarrow b_2 \\
 \dots\dots\dots \\
 a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn} \rightarrow b_m \\
 a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, a_{m1}, \dots, a_{mn}, b_1, \dots, b_m \rightarrow c
 \end{array}$$

$$a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, a_{m1}, \dots, a_{mn} \rightarrow c.$$

Hertz vincula esta regla con el *modus* de la silogística aristotélica llamado *Barbara* (véase Hertz, 1929b, p. 178). La segunda regla es la que él denomina como *deducción inmediata* [*unmittelbare Schluß*], y tiene la siguiente forma (véase 1929a, p. 463):

$$a_1, a_2, \dots, a_n \rightarrow b$$

$$a^1, a^2, \dots, a^m, a_1, a_2, \dots, a_n \rightarrow b.$$

Es fácil imaginar cómo las proposiciones de Hertz pasaron a ser los secuentes de la obra de Gentzen (donde las proposiciones de Hertz se extenderían al caso de secuentes que admiten sucedentes múltiples). Estas dos reglas, en las cuales no aparecen constantes lógicas, se convirtieron en las reglas estructurales de corte [*Schnitt*] y la de dilución [*Verdünnung*] en los sistemas de secuentes de Gentzen. Por lo demás, si se interpreta el signo \rightarrow como la relación de consecuencia lógica, que fue objeto de estudio de las investigaciones de Tarski, ambas reglas pasan a expresar respectivamente las propiedades de transitividad y de monotonía.

Sin embargo, respecto de deducciones lógicas, el sistema debía contener proposiciones puramente lógicas a las cuales aplicar estas reglas. Estas serían las proposiciones que Hertz llamaría *tautológicas*, de acuerdo con un uso del término ya muy extendido en la época, y que son de la forma (véase Hertz, 1929a, p. 463):

$$a \rightarrow a.$$

Las tautologías se corresponden con los axiomas del sistema de secuentes de Gentzen y reflejan la propiedad de reflexividad de la relación de consecuencia lógica. Al aplicárseles a las tautologías la regla de deducción inmediata, se obtienen proposiciones que llama *triviales*, es decir de la forma

$$a_1, a_2, \dots, a_n, a \rightarrow a.$$

Las proposiciones tautológicas están entre las triviales (véase Hertz, 1929a, p. 463). Por medio de proposiciones tautológicas y las reglas de silogismo y deducción inmediata, se obtienen, entonces, sistemas cerrados de proposiciones. Hertz define el concepto de *demostración* para sistemas de proposiciones como un “sistema de inferencias” (*Schlußsystem*) con ciertas características, es decir, como una secuencia de proposiciones que parte de proposiciones (eventualmente tautologías), obteniéndose las otras proposiciones por la aplicación de reglas. En esto Gentzen siguió un camino diferente en sus sistemas de secuentes, pues este último admitía -originalmente- tan sólo axiomas como primeras fórmulas de una demostración. Hertz admite como puntos de partida proposiciones no tautológicas (pero esto trae como consecuencia la imposibilidad de eliminar la regla de silogismo -el “corte” de Gentzen).

Las demostraciones de proposiciones tienen forma de árbol, al ser posible partir de diferentes proposiciones. Hertz escribía

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \Rightarrow \beta$$

para indicar que la proposición β es *demostrable* a partir de las proposiciones $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (Hertz 1929a, p. 467). La relación \Rightarrow entre proposiciones se comporta, según Hertz formalmente igual que la relación \rightarrow , en el sentido de que tiene las mismas propiedades (Hertz 1929a, p. 468). La relación \Rightarrow se encuentra en un “nivel superior” (*höhere Stufe*) que \rightarrow .

Hertz se ocupó también del tema de establecer la *completud* de su sistema respecto de la idea de implicación o inferencia lógica. Aquí debe mencionarse una discusión con Paul Bernays que dió lugar a un artículo cuyo título es bastante explícito: “¿Alcanzan las reglas silogísticas usuales para la deducción en la lógica positiva de enunciados elementales?” (Hertz, 1928), donde con la expresión “reglas silogísticas” se refiere a sus reglas de silogismo y de deducción inmediata. Hertz define la relación de implicación semántica respecto de proposiciones en términos de un concepto de satisfacción (*genügen*) que recuerda trabajos anteriores de Skolem: Las proposiciones $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ implican la proposición β si todo dominio que satisface $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ satisface también β (véase Hertz, 1923). Sobre esta base, Hertz demostró que $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ implican β si, y sólo si, hay una demostración de β a partir de $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (véase Hertz, 1928 y la reformulación en Gentzen, 1932).

4. DEMOSTRACIONES NORMALES

Uno de los intereses primarios de Hertz era el de establecer demostraciones mínimas y ello estaba en conexión con el tema de la independencia de un sistema axiomático. En su primer trabajo sobre los *Satzsysteme*, Hertz propone reducir las demostraciones mediante la inclusión de “elementos ideales”, concepto tomado de la física y la matemática (véase Hertz, 1923, p. 248 y ss.). Pero más importante es el hecho de que introdujo la idea de “demostraciones normales” (*Normalbeweise*, véase

Hertz, 1929a, p. 498), las que ponen de relieve el rol esencial de la regla del silogismo. Analizando el caso de los sistemas de proposiciones lineales, es decir aquellas proposiciones con un único elemento en el antecedente, Hertz encontró dos tipos de demostraciones normales, que representan “dos diferentes métodos de demostración” (Hertz, 1928, p. 181). Siguiendo, según afirma Hertz, usos habituales entre los lógicos, llamó a la primera forma *aristotélica*, considerando a las proposiciones como si fueran enunciados universales, de manera de formar silogismos en el sentido aristotélico. Esta forma aristotélica es la siguiente:

$$\begin{array}{r}
 a \rightarrow b \quad b \rightarrow m \\
 \hline
 a \rightarrow m \quad m \rightarrow c \\
 \hline
 a \rightarrow c
 \end{array}$$

En esta forma normal la premisa derecha de cada aplicación de la regla de silogismo es un axioma (o “proposición superior”; véase, por ejemplo, 1929a, p. 473 y ss.).

La segunda forma recibe el nombre de *goclénica* (*goklenisch*) por el lógico de fines del siglo XVI Rodolphus Goclenius (Rudolph Göckel, 1547-1628) y es la siguiente:

$$\begin{array}{r}
 b \rightarrow m \quad m \rightarrow c \\
 \hline
 a \rightarrow b \quad b \rightarrow c \\
 \hline
 a \rightarrow c .
 \end{array}$$

Entre los autores de manuales de la época era común denominar “goclénica” a una ordenación de silogismos encadenados que aparecía en los comentarios de Alejandro de Afrodisia a los *Primeros Analíticos* de Aristóteles. En esta forma son las premisas izquierdas de cada aplicación de la regla de silogismo las que son axiomas.

Obviamente las premisas que se emplean en ambas formas son las mismas, pero la ubicación es diferente y son diferentes las consecuencias intermedias de la aplicación de la regla del silogismo. Por así decirlo, el axioma o premisa que se aplica en último lugar en la forma goclénica es, por el contrario, el primero que se aplica en la forma aristotélica.

Hertz formuló un método de transformación de una forma normal a otra (véase Hertz, 1929, p. 473 y ss.). En el caso de transformar formas goclénicas a aristotélicas, por ejemplo, es necesario indicar un orden en la aplicación de premisas.

5. DE HERTZ A GENTZEN

Es indudable, por lo que se ha mostrado aquí, que Hertz concibió una nueva línea de investigación en la lógica matemática y abrió el camino que luego continuaría Gentzen. Esta línea de investigación es la de una teoría *acerca* de demostraciones o “teoría general de la demostración” en el sentido de Prawitz (véase Prawitz 1971). De manera explícita, Gentzen adoptó en sus secuentes los *Satzsysteme* de Hertz. Esta adopción fue tanto de la idea misma de un sistema lógico que estuviera formado por *Sätze* como de los principios básicos de inferencia del sistema. No obstante, existen muchas diferencias entre los planteamientos de Hertz y de Gentzen. En primer lugar, Gentzen extendió estos *Sätze* a un caso más amplio al considerar secuentes múltiples de la forma

$$A_1, \dots, A_m \rightarrow B_1, \dots, B_n,$$

donde $A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n$ son fórmulas. Esta extensión significó la introducción de una nueva concepción de la relación de deducción como deducción de conclusiones múltiples, cada una de las cuales representa una *alternativa* a seguirse de las premisas. Esta concepción es especialmente apta para caracterizar la *afirmabilidad* de un enunciado en términos de su *verdad*, mientras que la concepción tradicional, presentada mediante secuentes singulares, sirve para caracterizar la afirmabilidad en términos de *demostración*. En efecto, un secuyente múltiple introduce una partición en un conjunto de fórmulas, de manera que una interpretación satisface al menos una de las fórmulas del antecedente o al menos una fórmula del consecuente. Esta idea de secuentes múltiples pudo haberle surgido a Gentzen al reflexionar sobre las condiciones de satisfacción de una proposición, donde Hertz recurre al concepto de valor de verdad (véase Gentzen, 1932, p. 333).

En segundo lugar, la estructura de las demostraciones en los sistemas de proposiciones de Hertz y los sistemas de secuentes de Gentzen es distinta. En el primer caso, como ya se mencionó más arriba, un sistema de proposiciones puede contener un conjunto arbitrario de axiomas que no tienen que ser tautologías (véase la definición de “demostración” en Hertz, 1929, p. 463). En el segundo caso debe partirse siempre de axiomas, de la forma $p \rightarrow p$ para llegar a demostrar secuentes. Esto está ligado al célebre *Hauptsatz* de Gentzen que afirma la eliminabilidad de la regla de corte (forma en que Gentzen presentó la regla de silogismo de Hertz) en el sistema de secuentes para la lógica de predicados. Por el contrario, Hertz no se planteó la posibilidad de demostraciones en las que la regla de silogismo fuera prescindible, sino que su caracterización de demostración normal se hacía sobre la base de formas de aplicarla.

De todos modos, Hertz y Gentzen coincidieron en proponer una nueva perspectiva general para analizar el concepto de deducción y elucidar la naturaleza de la lógica filosóficamente relevante y enmarcada en la teoría de la demostración. Esta perspectiva se fundamenta en reglas relativas exclusivamente a la relación de deducción que no

contienen constantes lógicas. En el caso de Hertz estas reglas son las de silogismo y deducción inmediata y en el caso de los sistemas de secuentes de Gentzen son las “estructurales”. La forma lógica de una demostración queda evidenciada exclusivamente por deducciones estructurales, es decir, por deducciones que emplean sólo reglas estructurales. Así puede hablarse de una perspectiva *estructural*, puesto que, de acuerdo con ella, la lógica se fundamenta en reglas *estructurales*, y las constantes lógicas son analizadas en términos de reglas. Esta idea fue retomada mucho más tarde por Kosta Dosen en su teoría de las constantes lógicas como “signos de puntuación” en el sentido de que sirven para indicar rasgos estructurales de las deducciones (Dosen, 1989).

BIBLIOGRAFIA

- ABRUSCI, V. M. Paul Hertz's Logical Works Contents and Relevance. En: *Atti del Convegno Internazionale di Storia della Logica*, San Geminiano, 4-8 dicembre 1982, comp. por V.M. Abrusci, E. Casari y M. Mugnai, Bologna: Clueb, p. 369-374, 1983.
- BERNAYS, P. Betrachtungen zum Sequenzen-Kalkül. En: *Contributions to Logic and Methodology in Honor of J. M. Bochenski*, comp. por Anna-Teresa Tymieniecka, Amsterdam, North-Holland, p. 1-44, 1965.
- CHURCH, A. A Bibliography of Symbolic Logic. En: *The Journal of Symbolic Logic*, n.1, p. 121-218, 1966.
- CURRY, H. B. *Foundations of Mathematical Logic*. Nueva York: Dover, 1977.
- DOSEN, K. Logical Constants as Punctuation Marks. En: *Notre Dame Journal of Formal Logic* n. 30, p. 362-381, 1989.
- GENTZEN, G. Über die Existenz unabhängiger Axiomensystem zu unendlichen Satzsystemen. En: *Mathematische Annalen*, n. 107, p. 329-350, 1932.
- HELMHOLTZ, H. von. *Erkenntnistheoretische Schriften* comp. por Paul Hertz y Moritz Schlick, Berlin: Springer, 1921.
- HERTZ, P. Über Axiomensysteme für beliebige Satzsysteme. I. Teil. Sätze ersten Grades. En: *Mathematische Annalen*, n. 87, p. 246-269, 1923.
- HERTZ, P. Reichen die üblichen syllogistischen Regeln für das Schließen in der positiven Logik elementarer Sätze aus? En: *Annalen der Philosophie*, n. 7, p. 272-277, 1928.
- HERTZ, P. Über Axiomensysteme für beliebige Satzsysteme. En: *Mathematische Annalen*, n. 101, p. 457-514, 1929a.
- HERTZ, P. Über Axiomensysteme beliebiger Satzsysteme. En: *Annalen der Philosophie*, n. 8, p. 178-204, 1929b.
- HILBERT, D. Axiomatisches Denken. En: *Mathematische Annalen*, n. 78, p. 405-415, 1918.
- HILBERT, D. Neubegründung der Mathematik. *Abh. Math. Seminar Univ. Hamburg*, n. 1, p. 157-177, 1922.
- HILBERT, D. Die logischen Grundlagen der Mathematik. *Mathematische Annalen*, n. 88, p. 151-165, 1923.
- HILBERT, D. Die Grundlagen der Mathematik. *Abh. Math. Seminar Univ. Hamburg*, n. 6, p. 65-85, 1927.
- HILBERT, D. & BERNAYS, P. *Grundlagen der Mathematik*. v. I, Berlín: Springer, 1934.
- PRAWITZ, D. Ideas and Results in Proof Theory. En: *Proceedings of the Second Scandinavian Logic Symposium*, comp. por J. E. Fenstad. Amsterdam, North-Holland, p. 235-307, 1971.